

OPTIKANING ASOSIY QONUNLARINI O‘QITISHDA QO‘LLANILADIGON INTERFAOL METODLAR

Qodirjon Muhammadaminov

Farg‘ona davlat universiteti fizika-tehnika fakulteti fizika yo‘nalishi talabasi

Jo‘rabek Roziqov

Farg‘ona davlat universiteti fizika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada optikaning asosiy qonunlarini o‘rgatishda qo‘llaniladigon interfaol metodlar bayon etilgan. Bu metodlar bilan ishlash ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: nur sindirish ko‘rsatkichi, optik qonunlar, mustaqillik prinsipi, sinish, tushish, qaytish

Annotation: The article discusses interactive methods used to teach the basic laws of optics. The methods for working with them are demonstrated.

Keywords: luminous intensity indicator, laws of optics, principle of independence, refracted ray, incident ray, reflected ray

Fizika fanida pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o‘quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir insonning o‘z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytirish imkoniyatini yaratadi. Ta’limning bugungi vazifasi fizika fanidan o‘quvchilarni kun sayin o‘sib borayotgan axborot-ta’lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko‘rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o‘rgatishdan iborat. Bunda jamoa bo‘lib ishlashga, izlanishga, fikrlarni jamlashga, kerakli xulosa qabul qilishga, o‘tilayotgan mavzularda egallagan bilimni qo‘llay olishga bo‘yicha ko‘nikmalar hosil qilishga o‘rgatishdan iborat. Fizika ta’limiga pedagogik texnologiyalarning jalb etilishi bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib, har bir o‘qituvchi buni o‘z darsiga muvofiq tusda tashkil etib bormog‘i lozim. Yangi pedagogik texnologiyalar ham muayyan tashkiliy shakllarda amalga oshiriladiki, biz ularni dars o‘tish, ekskursiya, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari, leksiya, seminar, diktant, nazorat testi va boshqalar tarzida tushunamiz. Umumiy o‘rta ta’lim makrablarida fizika darslari jarayonida yangi pedagogik texnologiyaning bir qator tamoyillari mavjud bo‘lib, darsning umumiy maqsadidan kelib chiqqan holda qiziqarli dars tashkil etish, test savollari

asosida o'quvchining bilimni sinab ko'rish, muammoli vaziyatlar asosida savol-javoblar tariqasida dars o'tish va boshqalardan iborat. Dars jarayonida bolani zo'riqtirmaslik, uning yoshini hisobga olgan holda turli usullardan foydalanish o'qituvchi-pedagogning bilishi zarur bo'lgan xususiyatdir. Shu o'rinda men pedagogika va ta'lim texnologiyasiga chuqurroq to'xtalmoqchiman. Pedagogik texnologiya tushunchasining qo'llanilishi bu asosiy e'tiborni faqat ta'lim jarayonini samarali tashkil etishgagina qaratilmay, balki ham ta'lim, ham tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlashga birdek xizmat qiladi.

Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra sub'ektiv xususiyatga ega, ya'ni, har bir pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini o'z imkoniyatlari, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat'iy nazar pedagogik texnologiyalar:

Pedagogik faoliyat (ta'lim-tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirilishi:

O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi:

O'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishi:

O'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi:

O'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish:

Pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustuvorligiga erishishi kafolatlanishi zarur.

O'quv jarayonida pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Aksincha tajribali pedagoglar tomonidan asoslangan va qo'llanilayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalardan maqsadga muvofiq foydalanish bilan birga, ularni ijodiy rivojlantirib borish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi hamda ta'lim – tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda.

“Optikaning asosiy qonunlarini” mavzusini 9 sinflarda interfaol metodlardan foydalanib o'tish

Biz “Optikaning asosiy qonunlarini” mavzusini o'qitishda “davra suhbat”, “muammoli vaziyat” usullaridan foydalangan holda 9 sinflarda ko'ramiz.

Davra suhbat texnologiyasi — aylana stol atrofida berilgan muammo yoki savollar yuzasidan ta'lim oluvchilar tomonidan o'z fikr-mulohazalarini bildirish orqali olib boriladigan o'qitish metodidir.

Davra suhbatı metodu qo'llanilganda stol-stullarni doira shaklida joylashtirish kerak. Bu har bir ta'lim oluvchining bir-biri bilan "ko'z aloqasi"ni o'rnatib turishga yordam beradi. Davra suhbatining og'zaki va yozma shakllari mavjuddir. Og'zaki davra suhbatida ta'lim beruvchi mavzuni boshlab beradi va ta'lim oluvchilardan ushbu savol bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirishlarini so'raydi va aylanma bo'ylab har bir ta'lim oluvchi o'z fikr-mulohazalarini bayon etadilar. So'zlayotgan ta'lim oluvchini barcha diqqat bilan tinglaydi, agar muhokama qilish lozim bo'lsa, barcha fikr-mulohazalar tinglanib bo'lingandan so'ng muhokama qilinadi. Bu esa ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlashga va nutq madaniyatining rivojlanishiga yordam beradi.

Yozma davra suhbatida ham stol-stullar aylana shaklida joylashtirilib, har bir ta'lim oluvchiga konvert qog'ozi beriladi. Har bir ta'lim oluvchi konvert ustiga ma'lum bir mavzu bo'yicha o'z savolini beradi va javob varaqasining biriga o'z javobini yozib konvert ichiga solib qo'yadi va yonidagi ta'lim oluvchiga uzatadi. Barcha konvertlar aylana bo'ylab harakatlanadi.

Darsni kirish qismi 2 minutni tashkil qiladi. Shundan so'ng yangi mavzu bayon qilinadi. Buning uchun 20 minut ajratiladi. Yangi mavzu bayon etishda o'qituvchi mavzuni doskaga yozib e'lon qiladi va reja asosida

Optikaning asosiy qonunlari qaysi;

Yorug'likni to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalish qonuni;

Yorug'lik nurlarining mustaqillik qonuni;

Yorug'likni sinish va qaytish qonuni;

haqida ma'lumotlar beradi va bu mavzularga tabiatdan misollar keltiradi. Optikaning asosiy qonunlari mohiyatini ochib uni ko'rgazmali qurollar, video darsliklar vositasida tushuntirib beradi.

Mavzuni o'tish jarayonida o'quvchilar faolligini oshirish maqsadida "muammoli vaziyat" yuzaga keltiriladi.

Masalan, optika qonunlarini vujudga kelish sabablarini tushuntirishda quyidagi savollar o'rtaga tashlanadi:

1. Qanday optika asosiy qonunlarini bilasiz. Ular bir birlari bilan qanday bog'langan.

2. Nima uchun yorug'lik birinchi muhitdan ikkinchi muhitga o'tganda sinib o'tadi.

Bu savollar muammoli vaziyatni yuzaga keltiradi, butun auditoriyani fikrlashga, o'ylashga majbur qiladi.

Shu va shu kabi boshqa savollarga o'quvchilar javobi tinglanadi. O'quvchilarning javoblari tinglangach ular javoblaridagi noaniqliklar, notog'ri fikrlar o'qituvchi tomonidan to'ldiriladi, aniqlashtiriladi.

Yangi mavzu bayoni tugatilgach, mavzuni mustahkamlashda "davra suhbat" texnologiyasi qo'llaniladi. Buning uchun 20 minut ajratiladi. Texnologiya o'z navbatida quyidagi bosqichlarda olib boriladi:

1. O'qituvchi o'quvchilarni mashg'ulotni o'tkazish tartibi bilan tanishtiradi.
2. Har bir o'quvchiga yangi mavzuga oid o'z savolini yozish uchun varaqalar tarqatiladi.
3. O'quvchilarga savol yozish uchun vaqt belgilanadi.
4. Har bir o'quvchi yozgan savolini o'zining chap tomonidagi o'quvchiga uzatadi va unga yon tomondagi o'quvchi bu savolga javob yozadi. (1-rasm)

Masalan, 1-o'quvchi: Yorug'likni qaytish va sinish qonuniga ta'rif bering.

2-o'quvchi: Absolyut nur sindirish ko'rsatkichiga ta'rif bering.

3-o'quvchi: Yorug'likni bir to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalishiga misol ayting.

4-o'quvchi: Yorug'likni sinish qonuni formulasini ayting

1-rasm. Savol berish tartibi

Natijada o'quvchilarning faolligi oshadi va bir-birlarining savollariga javob izlashga shoshiladilar, javob topadilar va javobni og'zaki aytadilar. Javobning to'g'riligini savol tuzgan o'quvchi o'qituvchi ishtirokida baholaydi.

α -yorug'likni nurining tushish burchagi

β - yorug'likni nurining sinish burchagi

γ - yorug'likni nurining

Savollar:

Optikaning asosiy qonunlari deganda nimani tushunasiz?

Tabiatdan bu qonunlarga misollar keltiring.

Yorug'likni nur sindirish korsatkichi nimalarga bog'liq?

Yorug'likni sinish qonuni ifodasini keltirib chiqaring.

Nur sindirish ko'rsatkichi bilan absalyut nur sindirish ko'rsatkichi qanday bog'langan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Savelev. I. V. Umumiy fizika kursi III. 1976
2. O'Imasova. M. H. Fizika, optika, atom va yadro fizikasi. 3-kitob. 2010
3. Yosh fiziklar ensiklopediyasi. Toshkent O'qituvchi
4. Kamoliddinov. M, Vaxobjonov. B "Innovatsion pedagogik texnologiyalar". "Talqin". Toshkent. 2010.
5. Kamoliddinov. M, Vaxobjonov. B "Innovatsion pedagogik texnologiyalar". "Talqin". Toshkent. 2010.
6. N. N. Ne'matova Guruhlarni tashkil etishni interfaol metodlari. Buxoro 2008 yil.
7. Ne'matova N. N. Fizikadan ma'ruzalar matni. Buxoro-XXI asr
8. Haydarova O. Q. Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash. Qarshi, Nasaf, 2008.
9. Fizikani o'qitishda innovatsion texnologiyalar fanining majmuasi. Jizzax. 2014y

